

Derivaciones ecológicas y económicas de las especies exóticas invasoras, sobre el capital natural

Ecological and economic derivations of invasive exotic species on natural capital

Andrés Páez Ramírez¹, Álvaro Hernando Cardona González²

¹Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Colombia, apaez@procuraduria.gov.co

²Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero – Energéticos y Agrarios, Colombia, ahcardona@procuraduria.gov.co

Resumen

Las especies exóticas invasoras – EEI se reconocen actualmente como una de las principales causas de pérdida de biodiversidad global y extinción de especies, siendo la segunda amenaza de extinción más frecuente desde el año 1500. Más allá del daño ambiental, las EEI afectan negativamente los servicios ecosistémicos, la agricultura y el bienestar humano, con importantes repercusiones socioeconómicas.

El aumento global de las invasiones biológicas se debe, en gran medida, al aumento de las vías de entrada y el volumen del tráfico de especies. Estas invasiones afectan profundamente a los ecosistemas a múltiples niveles: alteran la demografía y la genética de las especies nativas, modifican la composición y la riqueza de las comunidades, modifican los entornos físicos (p. ej., erosión, disponibilidad de nutrientes) y alteran funciones ecosistémicas como la producción primaria y las interacciones tróficas.

Por lo anterior, se hace necesario que los gobiernos adopten medidas efectivas a nivel normativo, económico y técnico, de cara a su manejo, control y erradicación, en aras de contrarrestar sus amplios y deletéreos impactos a nivel ecológico sobre el capital natural y socioeconómico sobre la población humana.

Es pertinente indicar que este artículo hace una aproximación a la evaluación sobre el impacto de las EEI al medio natural y como posible causa de pérdida de biodiversidad global y, por el contrario, su efecto sobre la extinción de otras especies, a los servicios ecosistémicos y antrópicos.

El objetivo de este ensayo es analizar, a partir de una revisión somera de documentos científicos, los principales impactos que puede generar la actividad agrícola sobre las invasiones biológicas y su impacto en el medio natural.

Palabras clave: Biodiversidad, Alteración, Extinción, Especie invasora, Hábitat, Servicios ecosistémicos & Normatividad

Abstract

Invasive alien species – IAS, are currently recognized as one of the leading causes of global biodiversity loss and species extinction, being the second most frequent threat of extinction since 1500. Beyond environmental damage, IAS negatively affect ecosystem services, agriculture, and human well-being, with significant socioeconomic repercussions. The global increase in biological invasions is largely due to the increase in entry pathways and the volume of species trafficking. These invasions profoundly affect ecosystems at multiple levels: they alter the demography and genetics of native species, modify the composition and richness of communities, modify physical environments (e.g., erosion, nutrient availability), and disrupt ecosystem functions such as primary production and trophic interactions. Therefore, it is necessary for governments to adopt effective regulatory, economic, and technical measures for their management, control, and eradication, in order to counteract its broad and deleterious ecological impacts on natural capital and socio-economic impacts on the human population.

Keywords: Biodiversity, Alteration, Extinction, Invasive Species, Habitat, Ecosystem Services & Regulations

Introducción

Las invasiones biológicas surgen del proceso de movilización de especies (flora y fauna) desde sus lugares de origen, con el traslado e importación por parte del hombre, la posterior liberación y su establecimiento en regiones apartadas, donde pueden propagarse hasta constituir poblaciones que presenten consecuencias (impactos negativos a nivel biológico y ecológico) en su entorno¹. Así, el movimiento de especies propiciado por acción antrópica *“puede darse de dos maneras: intencional, relacionado con intereses económicos o sociales; accidental o no intencional, que incluye el movimiento de especies sin un propósito y, muchas veces, sin conocimiento”*².

Conforme a lo anterior, en la actualidad las invasiones biológicas se consideran entre los principales motores de cambio que causan pérdida de biodiversidad y extinción de especies en los principales taxones de plantas y animales alrededor del mundo. En particular, *“según Bellard et al. (2016), las EEI son la segunda amenaza más frecuente relacionada con eventos de extinción de especies desde el año 1500³. Aunado a la pérdida de diversidad biológica que producen las EEI, investigaciones recientes manifiestan que estas especies presentan impactos negativos sobre los servicios ecosistémicos, la agricultura y el bienestar humano, con serias repercusiones socioeconómicas”*⁴.

Así las cosas, cabe señalar que las especies exóticas son aquellas cuya presencia en una región es atribuible a: i) acciones humanas, ii) voluntarias o iii) inadvertidas, que les permitieron superar barreras biogeográficas. *“Algunas especies exóticas se establecen (es decir, se reproducen regularmente para formar poblaciones que se reemplazan a sí mismas); un subconjunto de estas se propaga rápidamente a distancias sustanciales desde los sitios de introducción, un proceso que forma la base para la definición de especie invasora”*⁵.

¹ Rios H & Vargas O. 2003. Ecología de las especies invasoras. Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bogotá D.C., Colombia.

² Baptiste M.P., Castaño N., Cárdenas D., Gutiérrez F. P., Gil D.L. y Lasso C.A. (eds). 2010. *Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 200 p

³ Gentili, R., Schaffner, U., Martinoli, A., & Citterio, S. (2021). “Invasive alien species and biodiversity: Impacts and management”. *Biodiversity*, 22(1-2), 1-3.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T. & Richardson, D. M. (2020). “Scientists’ warning on invasive alien species”. *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534.

Dentro de las características propias de las EEI, se tienen, a saber: i) Altas tasas reproductivas que las habilitan para formar rápidamente amplias poblaciones, ii) amplio rango de dispersión y iii) óptima capacidad de dispersión⁶. Otras características inherentes de estas especies que les imprimen un marcado carácter invasor serían: *“i) “Habilidad para reproducirse sexual y asexualmente, ii) alta capacidad de dispersión, iii) altas tasas reproductivas, iv) alta tolerancia a la heterogeneidad ambiental, v) adaptación al estrés ambiental (plasticidad fenotípica), vi) capacidad para usar variedad de recursos (spp generalistas de dieta y hábitat), vii) rápido crecimiento desde sus estadios iniciales hasta la madurez sexual y viii) asociación con ambientes intervenidos por acción antrópica”*⁷.

⁶ Rios H & Vargas O. 2003. Ecología de las especies invasoras. Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bogotá D.C., Colombia.

⁷ *Ibidem*

Figura 1. Distribución de taxones animales y vegetales a nivel mundial. Fuente. Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T. y Richardson, D. M. (2020). “Scientists’ warning on invasive alien species”. *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534. La grafica enseña los “puntos calientes y fríos de taxones cruzados estableciendo una riqueza de especies exóticas en ocho grupos taxonómicos: plantas vasculares, hormigas, arañas, peces de agua dulce, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, calculados como en Dawson et al. (2017). La riqueza de especies exóticas establecidas entre taxones de las regiones de borde gris se calculó a partir de tres o menos grupos taxonómicos, y de las regiones de borde negro de cuatro o más grupos taxonómicos. La riqueza de especies exóticas establecidas entre taxones se muestra en categorías percentiles; Las regiones superior e inferior del 2,5% y del 10% se indican por separado de las regiones restantes del 50% superior e inferior. Las regiones marcadas en gris carecían de información sobre especies exóticas establecidas (la Antártida fue excluida del análisis).

En este mismo sentido, es preciso señalar que el crecimiento de las invasiones biológicas a nivel mundial se debe en gran parte al aumento del número de vías de introducción y dispersión de especies; y particularmente al volumen de tráfico (y por lo tanto de especies) a lo largo de estas. Así mismo, cabe precisar que las vías emergentes están creando nuevas categorías de invasiones⁸.

En cuanto los impactos a nivel ecosistémico, biológico y ecológico de las especies exóticas invasoras – EEI (ver figura No. 2), se tiene que éstas *“pueden afectar diversas estructuras y funciones de los ecosistemas en diferentes niveles de integración. A nivel de población, las tasas demográficas y la estructura genética de las especies nativas. A nivel comunitario, los impactos pueden estar relacionados con la abundancia de especies residentes, la composición de la comunidad, la riqueza de especies y el banco de semillas del suelo. En el entorno físico, EEI, pueden modificar los procesos de erosión, la disponibilidad de nutrientes del suelo y el equilibrio hídrico. Con respecto a ecosistemas completos, los regímenes de perturbación, la producción primaria, las interacciones tróficas, los servicios de los polinizadores y una serie de otras funciones”*.⁹

Acorde a lo descrito en líneas precedentes, se encuentra que conforme a la evaluación global de biodiversidad y servicios ecosistémicos – IPBES del año 2019, se estima que el número de EEI por país ha aumentado aproximadamente un 70 % desde el año 1970¹⁰. Es de prever que consiguiente al daño ecológico y biológico de las EEI, devienen los impactos socio-económicos tasados en millones de dólares anuales. Es de anotar, que las consecuencias de todos estos cambios en los procesos de los ecosistemas, y por tanto, en las contribuciones de la naturaleza y las personas, pueden ser un reto a la evolución misma de las especies y de su capacidad de adaptación al cambio en el planeta.

A nivel país (Colombia), el Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las

Moderating parameters and scales	Interactions affected
Composition of the recipient community	a, b, e, f
Abiotic changes	c, d, e, f
Abundance of the alien species	a, c
Time since introduction	a, b, c, d, e, f
Other stressors	a, b, c, d, e, f
Spatial scale (extent and grain)	a, b, c, d, e, f

Figura 2. Dependencia contextual de los impactos de las especies exóticas. Fuente. Kumschick, S., Gaertner, M., Vilà, M., Essl, F., Jeschke, J. M., Pyšek, P., ... & Winter, M. (2015). Ecological impacts of alien species: quantification, scope, caveats, and recommendations. *BioScience*, 65(1), 55-63.

Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, señala que las EEI *“conforman un grupo de diversos taxones de fauna y flora tanto terrestre como acuática. Sin embargo, la información disponible en el país para los diferentes grupos taxonómicos es muy heterogénea, evidenciándose mayor número de publicaciones e información en el grupo de peces”*. De igual manera precisa dicho informe que, las *“regiones biogeográficas que han sido más alteradas son las que reflejan un mayor número de especies introducidas reportadas, como es el caso de las regiones biogeográficas Norandina y Chocó-Magdalena. En estas regiones biogeográficas habría mayor interés económico por ciertas especies, lo cual implica una mayor presión de introducción”*.¹²

De otra parte, en cuanto a la normatividad expedida en el país (Colombia) para gestionar y controlar las EEI, al año 2024, se cuenta con la Ley

⁸ Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T. & Richardson, D. M. (2020). “Scientists’ warning on invasive alien species”. *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534.

⁹ Thiele, J., Kollmann, J., Markussen, B., & Otte, A. (2010). “Impact assessment revisited: improving the theoretical basis for management of invasive alien species”. *Biological Invasions*, 12, 2025-2035.

¹⁰ IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. ISBN núm.: 978-3-947851-16-4.

¹¹ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. (2011). *Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras: Diagnóstico y listado preliminar de especies introducidas, Trasplantadas e invasoras en Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt -IAVH; The Nature Conservancy –Colombia – TNC; 131 p.

¹² Ibidem.

165 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974; resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS No. 848 de 2008, 1204 de 2014 y 684 de 2018 y el Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras, respectivamente.

Especies invasoras: una amenaza para los servicios ecosistémicos

Retomando un poco de lo anteriormente expuesto en la parte introductoria del presente texto, caber indicar que durante las últimas décadas el ser humano ha roto muchas barreras geográficas que han permitido la dispersión de numerosas especies de seres vivos. Algunas de estas especies se han convertido en invasoras, causando graves impactos en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas invadidos. Por tanto las invasiones biológicas constituyen una parte importante, aunque menos conocida, del llamado “cambio global”.¹³

De acuerdo con H. Ríos & O. Vargas (2003), una invasión biológica se caracteriza por la movilización de especies desde sus lugares de origen. Y se inicia con el traslado e importación por parte del hombre, y la posterior liberación y establecimiento en regiones apartadas, en donde puede propagarse hasta constituir poblaciones que presenten consecuencias a su entorno. Este mismo proceso, puede ser considerado como la fase inicial de colonización de un sistema, seguido por el establecimiento de una población viable dentro del mismo¹⁴.

Dentro de la hipótesis de las invasiones biológicas se cuenta con dos principales. La primera de estas corresponde a la del “*nicho vacío*” (Elton 1958). Dicha hipótesis afirma que una especie introducida tendrá un gran éxito de establecimiento y alcanzará grandes abundancias, si no hay otras especies (nativas) que ocupen el mismo nicho. Ésta, es similar a la segunda hipótesis, que corresponde a la naturalización de Darwin, también llamada hipótesis del “*invasor diferente*”, que

predice un mayor éxito de establecimiento de especies introducidas que están funcional o filogenéticamente distantes de las especies nativas.¹⁵

Así, habiéndose descrito el origen de una invasión biológica y las principales hipótesis que rigen la dinámica de estos procesos, es relevante manifestar que, conforme al informe IPBES, 2019, “*los cambios inducidos por los seres humanos en la diversidad de especies dentro de las comunidades ecológicas locales varían ampliamente en función del balance neto entre la pérdida de especies y la afluencia de especies exóticas, especies tolerantes a las perturbaciones, otras especies adaptadas al hombre o especies migrantes por motivos climáticos han contribuido a la erosión generalizada de las diferencias entre las comunidades ecológicas en distintos lugares, fenómeno conocido como homogeneización biótica o “mezclador antropógeno”*”.¹⁶

En complemento a lo detallado con anterioridad, es de anotar que los impactos de las especies exóticas varían mucho entre especies, regiones y ecosistemas (Blackburn et al., 2014); y dependen de la abundancia de las especies exóticas y sus niveles tróficos en relación con los de las especies nativas afectadas.¹⁷

Cabe resaltar, que dentro de los factores que impulsan las invasiones biológicas se tienen a saber: “*i) el comercio, ii) la presión de propágulo, iii) el disturbio (perturbaciones a escala global y local) y las interacciones negativas y positivas*”.¹⁸

De otra parte, al observar las plantas invasoras, el 63% de los estudios que han medido los impactos de éstas, han encontrado diferencias significativas en las características de las especies, comunidades o ecosistemas en comparación al escenario antes de la invasión (Pyšek et al., 2012). De igual manera, muchas plantas exóticas invasoras modifican los ecosistemas de manera

¹³ Alonso, A., & Castro-Díez, P. (2015). “Las invasiones biológicas y su impacto en los ecosistemas”. *Ecosistemas*, 24(1), 1-3.

¹⁴ H. Ríos & O. Vargas. 2003. Ecología de las especies invasoras. Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bogotá D.C., Colombia.

¹⁵ Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T. & Richardson, D. M. (2020). “Scientists’ warning on invasive alien species”. *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534.

¹⁶ IPBES (2019): “Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. ISBN núm.: 978-3-947851-16-4.

¹⁷ Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T. & Richardson, D. M. (2020). “Scientists’ warning on invasive alien species”. *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534.

¹⁸ Meyerson, L. A., & Mooney, H. A. (2007). Invasive alien species in an era of globalization. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 5(4), 199-208.

que mejoran su propia persistencia y suprimen las especies nativas mediante retroalimentaciones de refuerzo, provocando cambios de régimen¹⁹ (estados alterados de la estructura y función del ecosistema que son difíciles de controlar o en ocasiones imposibles de revertir).

Sin embargo, los impactos de las invasiones biológicas van más allá de las alteraciones ecosistémicas, y pasan al escenario económico afectando todos los componentes del bienestar humano; al punto, que llegan a afectar los bienes materiales e intangibles donde las personas deben abandonar la agricultura, la pesca y emigrar de sus territorios.²⁰ Así, IPBES señala, que *“la disminución y la desaparición de grandes herbívoros y depredadores han afectado enormemente a la estructura, los regímenes de incendios, la dispersión de semillas, el albedo de la superficie terrestre y la disponibilidad de nutrientes en muchos ecosistemas”*.²¹

Así, *“los impactos o costos invasivos suelen clasificarse como económicos, ambientales o sociales. Los impactos económicos son aquellos que tienen consecuencias directas para los seres humanos y que suelen generar pérdidas económicas. Los impactos ambientales son aquellos que afectan la estructura y función*

de los ecosistemas, a menudo refiriéndose a la pérdida de biodiversidad o hábitats únicos”.²² Los impactos sociales se centran en la salud y la seguridad humanas, pero también pueden abarcar la calidad de vida, las oportunidades recreativas, el patrimonio cultural y otros aspectos de la estructura social.²³

Es notable señalar que los costos económicos globales de los últimos cincuenta (50) años producidos por las EEI son responsables de un mínimo de USD\$1,288 billones de dólares (dólares estadounidenses de 2017) en daños, una cifra que aumenta constantemente con el tiempo. Comprender y estimar los daños económicos causados por las EEI es particularmente importante dado que las nuevas introducciones de especies exóticas y sus impactos están aumentando a nivel mundial sin signos de desaceleración. Además, así como las proyecciones actuales y futuras de números y tipos de EEI varían entre ecosistemas, los impactos y costos de las invasiones biológicas difieren ampliamente en el espacio y el tiempo. En consecuencia, mejorar las estimaciones de costos económicos de las invasiones biológicas en todas las regiones ayuda a los científicos, administradores y partes interesadas a desarrollar e informar análisis y políticas de costo-beneficio para hacer frente a las especies exóticas invasoras.²⁴

¹⁹ Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T. & Richardson, D. M. (2020). Scientists' warning on invasive alien species. *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534.

²⁰ Ibidem.

²¹ IPBES (2019): "Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. ISBN núm.: 978-3-947851-16-4.

²² Charles, H., & Dukes, J. S. (2007). "Impacts of invasive species on ecosystem services". *Biological Invasions*, 217-237.

²³ Ibidem.

²⁴ Diagne, C., Leroy, B., Vaissière, A. C., Gozlan, R. E., Roiz, D., Jarić, I., ... & Courchamp, F. (2021). "High and rising economic costs of biological invasions worldwide". *Nature*, 592(7855), 571-576.

Figura 3. Distribución de estudios sobre costos económicos de las invasiones biológicas. Fuente: Diagne, C et al. 2021. D High and rising economic costs of biological invasions worldwide. *Nature*, 592(7855), 571-576.

De acuerdo con todo lo esbozado con anterioridad en el presente texto, es innegable que la EEI son un problema de altísima connotación socio-ambiental y económica en todo el planeta; constituyéndose como uno de los motores de cambio global. Bajando de escala a nivel país (Colombia) se encuentra que los costos económicos y ambientales son de importante cuantía, habida cuenta de la fragilidad que tiene el país frente a estas especies, dada su alta heterogeneidad espacial, biogeográfica y climatológica.

Gestión preventiva por adelantado, para el manejo y control de las EEI en Colombia

Es importante que el Sistema Nacional Ambiental – SINA, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, identifique cuáles son las especies exóticas invasoras - EEI, de flora y fauna, que en función de su impacto potencial sobre la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos, han y están afectando de manera directa estructura, función y dinámica de los ecosistemas del país, los grupos poblacionales (fauna y flora) que los habitan; y las consecuentes afectaciones socioambientales que esto tiene sobre el bienestar humano en las comunidades del país (Colombia).

Se hace relevante que el SINA, Evalúe y analice, como a partir de la constitución del “Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras – Diagnostico y listado preliminar de especies introducidas, trasplantadas e invasoras de Colombia”, ha dado aplicabilidad del mismo, de cara a otorgar una planeación y gestión integral en el manejo de las EEI en los territorios.

Resulta determinante para el país, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, como dictador de la política pública ambiental de la nación (Colombia), elabore un marco normativo y regulatorio, frente al manejo, contención y erradicación de las especies exóticas invasoras – EEI, dados los potenciales impactos ecológicos, económicos y sociales que estas ocasionan sobre los ecosistemas de la nación (Colombia).

Conclusiones

- Las EEI poseen características biológicas que les confieren un alto potencial invasor,

como altas tasas reproductivas, amplio rango y capacidad de dispersión, y tolerancia a la heterogeneidad ambiental

- Estas especies pueden modificar la estructura y función de los ecosistemas al afectar la demografía y genética de especies nativas, la composición de la comunidad, la disponibilidad de nutrientes y el equilibrio hídrico.
- Las invasiones biológicas, impulsadas por la acción humana intencional o accidental, son una de las principales amenazas para la biodiversidad y la extinción de especies a nivel mundial.
- Desde 1500, las especies exóticas invasoras (EEI) son la segunda causa más frecuente de extinción de otras especies.
- El aumento global del número de EEI (70% desde 1970) se debe al incremento del tráfico y las vías de introducción, lo que agrava sus impactos ecológicos y socioeconómicos.
- Las EEI generan costos económicos globales de más de 1.288 billones de dólares anuales, afectando la agricultura, la pesca y la calidad de vida de las personas.
- La fragilidad de Colombia, debido a su alta heterogeneidad espacial y climática, es particularmente vulnerable. Las regiones biogeográficas con mayor alteración (Norandina y Chocó-Magdalena) registran un mayor número de especies introducidas.

Referencias bibliográficas

- Alonso, A., & Castro-Díez, P. (2015). “Las invasiones biológicas y su impacto en los ecosistemas”. *Ecosistemas*, 24(1), 1-3.
- Baptiste M.P., Castaño N., Cárdenas D., Gutiérrez F. P., Gil D.L. y Lasso C.A. (eds). 2010. *Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Charles, H., & Dukes, J. S. (2007). “Impacts of invasive species on ecosystem services”. *Biological invasions*, 217-237.
- Diagne, C., Leroy, B., Vaissière, A. C., Gozlan, R. E., Roiz, D., Jarić, I., ... & Courchamp, F. (2021). “High and rising economic costs of biological invasions worldwide”. *Nature*, 592(7855), 571-576.
- Gentili, R., Schaffner, U., Martinoli, A., & Citterio, S. (2021). “Invasive alien species and biodiversity: Impacts and management”. *Biodiversity*, 22(1-2), 1-3.

- IPBES (2019): "Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental". Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.
- Meyerson, L. A., & Mooney, H. A. (2007). "Invasive alien species in an era of globalization". *Frontiers in Ecology and the Environment*, 5(4), 199-208.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. (2011). *Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras: Diagnóstico y listado preliminar de especies introducidas, Trasplantadas e invasoras en Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt -IAvH; The Nature Conservancy – Colombia – TNC.
- Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T. & Richardson, D. M. (2020). "Scientists' warning on invasive alien species". *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534.
- Rios H & Vargas O. 2003. *Ecología de las especies invasoras*. Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bogotá D.C., Colombia.
- Thiele, J., Kollmann, J., Markussen, B., & Otte, A. (2010). "Impact assessment revisited: improving the theoretical basis for management of invasive alien species". *Biological Invasions*, 12, 2025-2035.

